
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 130.2

DOI 10.5281/zenodo.6601245

ТЕЗИС О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПЕРЕВОДА И ПРОБЛЕМА СВЯЗИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

THE THESIS ON UNCERTAINTY OF TRANSLATION AND THE PROBLEM OF THE RELATION OF LANGUAGE AND CULTURE

НИКИТИН АНТОН ПАВЛОВИЧ,

кандидат философских наук, доцент,

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова.

NIKITIN ANTON PAVLOVICH,

candidate of philosophical sciences, associate professor,

Katanov Khakass State University.

В данной статье анализируется проблема, связанная с неопределенностью перевода в контексте проблемы связи языка и культуры. Рассматриваются следующие аспекты: философские источники формирования тезиса о неопределенности перевода, основные аргументы тезиса о неопределенности перевода, связь тезиса о неопределенности перевода с гипотезой лингвистической относительности, неопределенность перевода как отражение культурной специфики. Обосновывается положение, что неопределенность перевода может считаться как следствием культурного разнообразия, так и обстоятельством, его усиливающим, особенно в отношении осмысления социальных феноменов.

This article analyzes the problem associated with the uncertainty of translation in the context of the problem of the connection between language and culture. The following aspects are considered: philosophical sources of the formation of the thesis about the uncertainty of translation, the main arguments of the thesis about the uncertainty of translation, the connection of the thesis about the uncertainty of translation with the hypothesis of linguistic relativity, the uncertainty of translation as a reflection of cultural specificity. The article substantiates the position that the uncertainty of translation can be considered as a consequence of cultural diversity, as well as a circumstance that enhances it, especially with regard to the comprehension of social phenomena.

Ключевые слова: *тезис о неопределенности перевода, проблема значения, скептический аргумент, гипотеза лингвистической относительности, язык, культура, социальные явления.*

Key words: *the thesis on uncertainty of translation, meaning problem, skeptical argument, the hypothesis of linguistic relativity, language, culture, social phenomena.*

Вопрос об адекватности перевода текста с одного языка на другой долгое время рассматривался только в предметной области филологических наук, в которых к тому же большее внимание уделялось проблеме перевода художественного текста (в силу его

образности и метафоричности, усиливающих культурное своеобразие текста и формирующих особую стилистику). С середины XX в. в связи с развитием такого направления как философия языка (прежде всего, в аналитической традиции) этот вопрос стал активно обсуждаться и в философских дискуссиях, выходя далеко за рамки обсуждения перевода художественной литературы.

В рамках аналитической философии языка тезис о неопределенности перевода формировался из решения другой проблемы – проблемы значения выражения, взятого в рамках любой языковой практики. В теории языковых игр, разработанной в позднем творчестве Л. Витгенштейна, произошел отказ от идеи строгого соответствия языка и мира. Рассматривая язык как игру, Л. Витгенштейн утверждал, что язык относится к образу жизни и, «чтобы описать феномены языка, нужно описать практику, а не одноразовый процесс, какого бы вида он ни был» [1, с. 233]. Скептический аргумент о неопределенности значения характерен не только для него, но и многих других мыслителей, занимающихся проблематикой философии обыденного языка (У. Куайн, Н. Гудмен, Х. Патнем и др.). Скептический аргумент в целом выражается в следующем: «Если мы вправе утверждать, что данное конкретное употребление слова допускает в качестве значения разные понятия, то оказывается невозможным зафиксировать соответствие или несоответствие частного употребления предыдущему языковому опыту. Употребление слова оказывается «слепым» действием, произнесением наугад. Слово не имеет никакого фиксированного значения» [7, с. 12].

Принцип, который обусловил появление данного аргумента, заключается в том, что значение слов субъект закрепляет в своем сознании индуктивно (по крайней мере так полагает стандартный подход). Любое неполное индуктивное обобщение, как известно, чревато появлением «черных лебедей». Представим себе ситуацию, в которой индивид, осваивающий язык, смотрит на лужу и ему говорят, что это вода, произнося соответствующее слово. Идя дальше, он видит перед собой следующую лужу и ему вновь говорят, что это вода. Если он будет обобщать значение слова «вода» через ассоциацию с формой лужи, а не с ее содержанием, то река для него уже не будет водой, как и та жидкость, которую он будет видеть в стакане. Наоборот, если бы ему при виде лужи произносили слово «лужа» и он бы ассоциировал данное слово с содержанием, а не формой, то тогда для него лужей была бы любая вода. Но даже единство формы и содержания при осмыслении слова «лужа» не дает твердой уверенности, что в сознании индивида это понятие имеет те же экстенциональные границы, что и у других (к примеру, он может считать лужей только те явления, которые он наблюдал на улице после дождя, не признавая, что под ванной тоже могут быть лужи).

Используя данный скептический аргумент, У. Куайн переносит его в область лингвистики, утверждая неопределенность перевода даже в отношении самых простых слов типа «красное», «кролик», «бегущее» и т.д. [3]. Самый известный его пример – это пример слова «гавагай» из вымышленного языка условно взятого сообщества. В этом мысленном эксперименте перевод слова опирается на конкретную ситуацию, в которой пребывают и лингвист, и носитель языка. Мимо них пробегает кролик и носитель языка произносит слово «гавагай». При этом между двумя языками не наблюдается никаких сходств, а лингвистом до этого не зафиксировано ни одного значения в словаре. Может ли переводчик считать, что «гавагай» переводится как «кролик»?

У. Куайн утверждает, что однозначность такого перевода недопустима, поскольку в этой ситуации может подразумеваться данный конкретный кролик, любой кролик вообще, видимая сторона кролика, его пушистость и т.д. У лингвиста остается один выход: искать подобные видимые случаи и спрашивать у информатора «гавагай?», ожидая знаки согласия и несогласия. Однако здесь возникает две проблемы:

1) Как ему установить, согласен или несогласен носитель языка? (если он кивает головой вверх и вниз, это необязательно означает знак согласия, как в большинстве культур).

2) Если знаки согласия и несогласия все же установлены, возникает следующая трудность: «Важно знать, что в случае вопроса «гавагай?» стимуляции, представляющие кролика, и в самом деле вызывают согласие и что другие действительно вызывают несогласие» [3, с. 28].

Вполне возможно, что под словом «гавагай» подразумевается выслеживание любого животного, и в тот день, когда лингвист задавал свой вопрос, носитель языка искал жирафа.

Стандартная концепция установления значения выражения опирается на следующие принципы:

«1) значения выражений первоначально усваиваются остенсивно;

2) они закрепляются индуктивно;

3) правильное закрепление подтверждается внешним (публичным) критерием» [7, с. 4].

Посмотрим на ситуацию перевода с этой стороны.

1) Перед лингвистом кролик, на этого кролика указывают и произносят слово «гавагай» (принцип остенсии, указания выполняется).

2) Если в следующий раз при виде кролика носитель языка опять скажет «гавагай» и в аналогичных ситуациях повторит это, принцип индукции выполнен также.

3) Наконец, если сам лингвист при виде кролика произнесет слово «гавагай» и увидит одобрителное кивание информатора (при условии, что знаки одобрения выявлены), то выполняется и принцип внешнего критерия. Сдвинулись ли мы с места и можем ли быть уверены, что «гавагай» равно «кролик»? Опять же нет, поскольку переводчику останется неясной степень всеобщности слова «гавагай» (может им попадалась на глаза конкретная разновидность кроликов или они не встречали других пушистых зверей, которые также могли подпадать под экстенционал соответствующего понятия).

В этой проблематике (диалектике общего и частного в значении выражения) тезис о неопределенности перевода очевидно пересекается с гипотезой лингвистической относительности Сепира-Уорфа.

С одной стороны, «положение о непереводемости Сепир связывает с переводом литературы и, что примечательно, распространяет его на науку. Его главный аргумент в пользу непереводемости языка литературы и даже отчасти языка науки есть следствие постулата о том, что «мышление есть не что иное, как язык, свободный от своего внешнего покрыва». Сепир развивает это утверждение, подчеркивая несовпадения языков, обнаруживаемые на разных уровнях» [6, с. 146-147]. С другой стороны, последователи Э. Сепира и Б. Уорфа как раз подчеркивали, что сравнение различных культур показывает несоответствие значений единиц языка ввиду более конкретизированного обозначения отдельных явлений в языковых сообществах. Концепция сторонников гипотезы исходила из положения, что чем значимее явление для культуры, тем более дифференцированно оно будет осмысляться в языке. Хрестоматийным примером здесь являлся язык эскимосов с его многообразием обозначения снега и льда, а также арабский язык с его обозначением верблюдов, тогда как в русском языке понятие снега одно и оно обозначает любой снег, хоть лежащий под ногами, хоть падающий с неба, хоть прикрывающий юрту со всех сторон; не существует разнообразия слов и в отношении понятия верблюд.

Подобные отношения между различными языками не являются редкостью, наоборот, вряд ли в мире есть два языка, находящихся в семантическом срезе друг к другу как два зеркала, отражающих один и тот же предмет с одной стороны. Так, для русского языка нет разницы между некастрированным и кастрированным бараном, он в любом случае «баран», тогда как в хакасском языке есть деление на «хуча» и «сілеке» [2, с. 192]. Точно также в хакасском языке присутствует различие между бараниной как таковой и бараниной, приготовленной на углях [2, с. 134], тогда как для носителя русского языка все это просто «баранина». Здесь как раз проявляются особенности традиционного уклада жизни, повседневной дея-

тельности этноса, его культуры в целом, ведь стоит признать, что овцеводство не являлось приоритетным видом хозяйствования для русских, и наоборот, является традиционным для хакасов.

Однако последователи Э. Сепира и Б. Уорфа делают куда больший вывод, чем просто признание того, что семантическая структура языка отражает культурные особенности его носителей. Они утверждают, что эта структура обуславливает категориальный строй мышления и культуру этноса в целом, его мировоззрение. Чем детальнее язык в отношении каких-нибудь объектов, тем детальнее мышление в осмыслении этих же объектов, а обобщенность языка предполагает и обобщенность мышления, отсутствие в нем дифференциации по некоторым признакам. Исходя из этого, если бы носители русского языка использовали при обозначении предметов одно слово «вещь» и у них отсутствовали слова «стол», «часы», «ручка», то они в своем мышлении и не вычленяли бы эти понятия.

Вернемся к примеру со словом «гавагай». Предположим, что носитель изучаемого языка подразумевает под ним любое пушистое животное. Означает ли это, что он неспособен в своем мышлении отделить друг от друга кролика и персидскую кошку? Весьма сомнительный тезис. Еще одним традиционным примером является слово «blue», приводя который дошли до утверждения, что носители английского языка видят на радуге 6 цветов вместо 7. Биологические эксперименты же показали, что в независимости от количества наименований цветов их физиологическое различие у представителей разных культур одинаково. Можно добавить, что носители русского языка не так ограничены языковой средой, чтобы не понять разницу между «хуча» и «сілеке», даже если и первое, и второе переводится как «баран». Поэтому стоит остановиться на том, что частность и обобщенность языковых выражений отражают традиционную культуру того или иного народа, но не формируют категориальную структуру самого мышления.

Гораздо больше проблем возникает, когда встает вопрос о переводе не таких конкретных слов как «кролик», «баран», «синее», «снег» и т.д., а выражений, связанных с социальными отношениями, мыслительными процессами, абстрактными понятиями и т.д. Предположим, что индивид, произнося слово «гавагай» и указывая на кролика, подразумевает не его самого, а тот факт, что он принадлежит субъекту (то есть «это моя собственность», – возможно, индивид зарабатывает на разведении кроликов). Как уже было определено выше, множество проблем возникает при определении значения конкретных слов, а в случае с социальным феноменом собственности вряд ли их будет меньше.

Лингвист может показать на хижину носителя языка, – «гавагай?», – и пусть ответ будет утвердительный. Он может даже догадаться, что объединяет хижину и кролика, но вряд ли он сможет установить, какой смысл вкладывает человек в понятие собственности, ведь этот социальный феномен не является культурно нейтральным и может вовсе не совпадать с преобладающей в современности абстрактно-юридической трактовкой. Во множестве традиционных обществах собственность трактовалась конкретно, в тесной связи с самой личностью. Сказать «мое» по сути означало сказать «я». «В собственности проявляется субстанциональное значение личности, именно в ней человек обладает природным существованием, относя себя к внешнему миру. Образуется тесная «живая» связь между человеком и вещью, которой он владеет» [5, с. 67]. Присутствовал и мистический смысл, отражающий особенности мифологического сознания: владеть кроликом могло означать владеть его прыткостью, владеть бараном могло означать владеть его упрямством, владеть верблюдом – владеть выносливостью и т.д. То есть, переводя «гавагай» как «собственность», лингвист бы впал в опасность переносить свои доминирующие смыслы на ту культуру, в рамках которой существует переводимое слово.

Социальные явления, при этом, существуют и интерпретируются в комплексе. Специфическому пониманию собственности сопутствует своеобразное отношение к другим фено-

менам: семье, труду, деньгам, власти и т.д. Перевод соответствующих слов по этой причине также будет затруднен, даже если для его осуществления будут в наличии все необходимые признаки в виде наблюдаемых ситуаций. Возьмем еще один известный пример с английским словом «power», которое в русском языке имеет как социальный, так и физический смысл. Для носителей английского языка власть, сила и свет сочетаются в одном слове, тогда как в русском языке слова «власть» и «свет» из разных категорий.

В целом можно отметить, что в отношении осмысления социальных феноменов языковая среда выполняет ту самую роль, на которую указывает гипотеза лингвистической относительности. Вкратце, уточнение этой гипотезы заключается в следующем: если в каком-нибудь языке нет аналога слова «красное», это вовсе не означает, что носитель этого языка никогда не видел красного цвета и не может его мыслить отдельно от других цветов; если же в каком-нибудь языке нет аналога слова «деньги», то скорее всего в этой культуре денег просто нет. Если такой аналог все же находится, то необходимо четко определять своеобразие ситуации, в которой он обнаружился. В рассматриваемом случае помнить, что «в традиционном обществе использование денег всегда было ограничено социокультурными контекстами и порой их невозможно было потратить» [4, с. 66]. Если лингвист видит, что какие-то объекты, называемые словом «вату» активно копятя и этими объектами оплачиваются налоги и штрафы, это еще не повод считать вату полноценными деньгами, поскольку вполне возможно, что на них ничего нельзя купить или в них оценить. Подобного рода проблемы будут обнаруживаться при трактовке любых социальных явлений.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-20099 при паритетной финансовой поддержке Правительства Республики Хакасия

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Витгенштейн Л. Заметки по основаниям математики. Раздел VI // Эпистемология и философия науки. 2007. Т. XII, № 2. С. 220-240
2. Каксин А.Д., Чертыкова М.Д. Хакасско-русский и русско-хакасский тематический словарь (разделы «Человек», «Флора и фауна»). Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2020. 224 с.
3. Куайн У.В.О. Слово и объект. М.: Логос, Праксис, 2000. 386 с.
4. Никитин А.П. Коммуникативный потенциал культуры: фактор денег // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 357. С. 63-66
5. Никитин А.П. Понятие «собственность» в консервативном мышлении: социально-философский аспект // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2009. Т. 7. № 1. С. 66-70
6. Рейнгольд Н.И. Теория Э. Сепира как предмет критической рефлексии в переводоведении 1970-2000-х гг. // Американская лингвистика: наследие и современность (к 135-летию со дня рождения Э. Сепира) / под общей редакцией И.И. Валуйцевой. М.: Московский государственный областной университет, 2021. С. 146-153
7. Суровцев В.А., Ладов В.А. Витгенштейн и Крипке: следование правилу, скептический аргумент и точка зрения сообщества. Томск: Изд-во ТГУ, 2008. 136 с.

© Никитин А.П., 2022.